

РОЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН В РАЗМЕЩЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ

Ахмедова Шохистахон Аслиддиновна

Студентка бакалавриата Ташкентского Финансового института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7826811>

***Аннотация.** В этой статье рассматривается роль, которую центральный банк может играть в поддержке и развитии рынков долговых обязательств, а также то, как политика центрального банка может дополнять или вмешиваться в бюджетные операции правительства и управление долгом. В нем кратко рассматриваются события на рынке облигаций Узбекистана, а затем основное внимание уделяется трем аспектам роли центральных банков в управлении суверенным долгом: (i) в качестве управляющего государственным долгом; (ii) в качестве эмитента долга; и (iii) в качестве промоутера долговых рынков.*

***Ключевые слова:** Центральный банк, государственные ценные бумаги, рынок внутренних облигаций, суверенные облигации, ориентир, кривая доходности, долговой рынок, фискальная политика, денежно-кредитная политика, риск, ликвидность, казначейские векселя.*

THE ROLE OF THE CENTRAL BANK OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN IN PLACING GOVERNMENT SECURITIES

***Abstract.** This article examines the role that a central bank can play in supporting and developing debt markets, and how central bank policies can complement or interfere with government fiscal operations and debt management. It briefly reviews developments in the Uzbek bond market and then focuses on three aspects of the role of central banks in sovereign debt management: (i) as a public debt manager; (ii) as an issuer of debt; and (iii) as a promoter of debt markets.*

***Key words:** Central bank, government securities, domestic bond market, sovereign bonds, benchmark, yield curve, debt market, fiscal policy, monetary policy, risk, liquidity, treasury bills.*

ВВЕДЕНИЕ. Рынки внутренних облигаций поддерживают экономику и финансовую систему несколькими способами. Суверенные облигации задают эталонную кривую доходности и обеспечивают высококачественное обеспечение финансовых транзакций. Действительно, более развитые внутренние рынки облигаций во многих странах с формирующимся рынком, в том числе в Узбекистане, как правило, связаны с более эффективными и стабильными финансовыми системами. Внутренний рынок облигаций имеет решающее значение для экономики и финансовой системы по многим причинам. Во-первых, суверенный долг, выпущенный либо центральным банком, либо центральным правительством, играет важную роль в развитии кредитного рынка. Как правило, это безопаснее, чем долговые инструменты, выпущенные частными лицами. Во-вторых, доходность суверенного долга служит базовым уровнем, на основе которого можно оценить все другие долговые инструменты на том же рынке путем добавления соответствующих надбавок за риск, ликвидность и срок к базовой чистой процентной ставке. В-третьих, высококачественные ценные бумаги способствуют развитию рынка, предоставляя качественное обеспечение для обеспечения финансовых операций. Наконец,

хорошо развитый внутренний рынок облигаций помогает правительству финансировать свой бюджетный дефицит неинфляционным способом. Центральные банки естественно заинтересованы в развитии рынков облигаций. Тем не менее четкое различие между управлением долгом и денежно-кредитной политикой в экономической теории гораздо менее четкое в реальной практике государственных фискальных операций.

Выпуск государственных долговых обязательств может ограничивать варианты и результаты денежно-кредитной политики. Точно так же долг, выпущенный центральным банком в целях денежно-кредитной политики, может повлиять на рынок государственного долга. Это также может иметь последствия для финансовой стабильности. Решения правительства о деноминации валюты и сроках погашения собственного долга правительства оказали большое влияние на развитие рынков долговых обязательств в местной валюте. Такие стратегии выпуска долговых обязательств в прошлом носили авантюристический характер и не уделяли должного внимания возможным последствиям для финансовой стабильности (или среднесрочным фискальным последствиям). Но в последние годы правительства стали применять более принципиальный подход к управлению долгом. Это включало отказ от политики эмиссии, подрывающей макроэкономический контроль. Был разработан более преднамеренный акцент на балансах, что привело к усилиям по количественной оценке подверженности риску.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР. Центральные банки играют ключевую роль в развитии местных долговых рынков. Развитие рынков облигаций в местной валюте имеет решающее значение для финансового развития Узбекистана и его устойчивости к потрясениям. Государственная фискальная политика и политика управления долгом не должны подрывать эффективную денежно-кредитную политику. Хорошая макроэкономическая политика требует механизмов, которые обеспечивают надлежащую координацию, но позволяют избежать потенциальных конфликтов интересов. [1]

Основы финансовой стабильности должны быть укреплены. Центральные банки должны играть важную роль в политике финансовой стабильности, которая тесно связана с денежно-кредитной политикой. Центральные банки, естественно, являются официальными учреждениями, наиболее близкими к финансовым рынкам. Тем не менее, ответственность за финансовую стабильность почти всегда будет разделена с другими органами. То, как это делается, будет отличаться от страны к стране. Но как бы то ни было, надзорные органы нуждаются в независимости и полномочиях действовать быстро и беспристрастно. [2]

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ. Бесперебойная работа долговых рынков имеет решающее значение для денежно-кредитной политики. Центральный банк часто является фискальным агентом и, таким образом, помогает обеспечить эффективное функционирование рынков. Отношения между правительством и центральным банком часто излагаются в соглашении с фискальным агентством. В качестве агента центральный банк действует по указанию принципала и, соответственно, не должен иметь независимых полномочий по управлению суверенным долгом. Напротив, когда центральные банки выступают в качестве управляющих долгом, они более непосредственно участвуют в принятии решений, касающихся стоимости и структуры погашения государственного долга.

Срок погашения долгосрочных государственных облигаций является областью управления долгом. Но решения о выпуске казначейских векселей являются частью управления долгом и частью денежно-кредитной политики. Исторически сложилось так, что органы денежно-кредитного регулирования часто выражали свою озабоченность по поводу влияния суверенного выпуска очень коротких казначейских векселей (казначейских векселей) на курс денежно-кредитной политики. В более общем плане структура государственного долга (например, срок погашения, валюта номинала) и его держатели (например, банки, институциональные инвесторы, нерезиденты) будут влиять на трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики.

Центральным банкам ставится цель макроэкономической стабилизации, в то время как управляющие долгом обычно уполномочены сводить расходы правительства на финансирование к минимуму. Управляющие государственным долгом оценивают компромиссы и риски различных способов финансирования государственных займов. Хотя управление суверенным долгом связано в первую очередь с мерами налогово-бюджетной политики, оно имеет значение и для денежно-кредитной политики. Например, рассмотрим простую бухгалтерскую идентичность государственного бюджета, которая регулирует финансовый баланс. Определив термины следующим образом (время указано индексом t):

D_t = бюджетный дефицит

B_t = акции государственных облигаций (т. е. бумаги со сроком погашения более одного года)

TB_m = запас казначейских векселей (со сроком погашения менее одного года)

M_t = денежная база

Простейшее представление финансирования правительства дано на рисунке 1. Денежно-кредитная политика относится к определению долга до востребования.

Рисунок 1. Ограничение государственного бюджета и связи между фискальной политикой, управлением долгом и денежно-кредитной политикой.

Fiscal policy		Debt management		Debt management or monetary policy?		Monetary policy
D_t	=	$[B_t - B_{t-1}]$	+	$[TB_t - TB_{t-1}]$	+	$[M_t - M_{t-1}]$

Одним из следствий структуры долга по срокам погашения является то, что она оказывает значительное влияние на премии за срок и, следовательно, на форму и наклон кривой доходности. Избыточный спрос на долгосрочные ценные бумаги (относительно предложения) может снизить премию за срок, что приведет к более плоской кривой доходности; и наоборот, избыточное предложение может увеличить премию за срок, сделав кривую доходности более крутой. Таким образом, денежно-кредитные условия — следовательно, совокупный спрос — могут изменяться без изменения директивной ставки.

Другое последствие срока погашения долга связано с его влиянием на банковский кредит. В традиционном денежном трансмиссионном механизме банковский кредит

определяется главным образом силами спроса, поэтому выпуск краткосрочных долговых обязательств или банковские резервы не должны играть малой роли в определении кредита. В этом случае, когда банки увеличивают свои владения государственными облигациями, они могут вытеснять кредиты в частный сектор. Однако в несовершенных рыночных условиях срок погашения долга может повлиять на кредитное поведение банков. Есть два основных канала, по которым это может происходить. Во-первых, банки могут столкнуться с финансовыми ограничениями. Краткосрочные векселя правительства и центрального банка могли бы затем действовать как буферы ликвидности (банковские резервы в состоянии ожидания), ослабляя эти ограничения и повышая способность банков предоставлять кредиты. Во-вторых, ликвидные активы предоставляют инвесторам простой способ использовать свои балансы. Банки и другие инвесторы могут использовать свои облигации для создания более рискованных позиций.

Координация между управляющими долгом и денежно-кредитными органами необходима не только для бесперебойной работы различных механизмов денежно-кредитной передачи, но и для стабильности денежно-кредитной и финансовой системы. Один из аспектов этой координации относится к портфелю государственного долга, который должен быть устойчивым. Сроки и размер долга и запланированные выплаты не должны превышать государственный бюджет. По этой причине ожидается, что управляющие долгом подготовят среднесрочную стратегию управления долгом с четкой оценкой экономических стрессов, которые могут повлиять на стоимость или последующую ликвидность долгового портфеля. Делясь своей оценкой возможных экзогенных факторов и эндогенных изменений, а также связанных с ними рисков, центральный банк может помочь центральному правительству разработать долговую стратегию.

Государственный долг должен быть структурирован таким образом, чтобы не преувеличивать макроэкономические или финансовые последствия рыночных потрясений. К таким потрясениям могут относиться:

- ✓ внезапное падение обменного курса;
- ✓ резкое повышение внутренних краткосрочных процентных ставок;
- ✓ временная потеря доступа к рынку.

Это означает ограничение зависимости от долга в иностранной валюте, даже если он имеет более низкий купон. Это также означает отказ от сильной зависимости от краткосрочного долга. Предоставление слишком большому долгу срока погашения в любой момент времени может спровоцировать рыночные диспропорции из-за неспособности рынка поглотить или купить достаточное количество долга для погашения проблем с наступающим сроком погашения.

Второй аспект координации касается управления остатками наличности в правительстве. Это необходимо, чтобы избежать конфликтов между управлением долгом или денежными средствами казначейства и операциями центрального банка на открытом рынке. Правительство располагает ключевой информацией в своем прогнозе денежной наличности, и следует ожидать, что оно поделится такими данными с центральным банком. Ключевые операции по доходам и расходам — это те, которые перемещают средства между счетами правительства в центральном банке и счетами в коммерческих банках и изменяют чистую позицию правительства в центральном банке. Общий прогноз может быть полезен

центральному банку в планировании действий денежно-кредитной политики; подробные прогнозы наличности важны и для целей правительства. Создание сети информационных потоков для консолидации разрозненных источников данных может способствовать лучшему управлению денежными средствами и выявить неэффективность существующей системы. Кроме того, можно ожидать, что эффективная программа управления денежными средствами будет принимать меры для поддержания остатков денежных средств в пределах целевого диапазона. Эффект этих операций по управлению денежными средствами – при условии, что средства правительства хранятся в центральном банке – может иметь тенденцию нейтрализовать влияние этих потоков поступлений и расходов на банковские резервы. В периоды профицита, когда средства извлекаются из экономики, управляющий денежными средствами может размещать остатки на банковских счетах, чтобы получать проценты по избыточным остаткам и добавлять резервы в банковский сектор. В периоды нехватки наличности, когда в экономику направляются большие расходы, министерство финансов может выпускать казначейские векселя или использовать другие формы краткосрочного кредита, которые истощают резервы банковской системы. Эти действия аналогичны выбору, который сделал бы центральный банк в своих операциях на открытом рынке. Таким образом, действия министерства финансов по финансированию и управлению денежными средствами можно рассматривать как шоки ликвидности, с которыми должен справиться центральный банк.

Могут возникнуть сложности, если операции правительства по управлению денежными средствами проводятся с теми же участниками рынка и с использованием инструментов, сравнимых с инструментами центрального банка. Потребуется тщательная координация между министерством финансов и центральным банком. Такая координация может фактически сократить использование центральным банком своих собственных векселей, особенно если оба управляющих используют одинаковые сроки погашения. Каждая сторона должна хорошо информировать другую о своих действиях и искать совместные решения всякий раз, когда политика кажется конфликтующей.

Последний аспект координации требует уменьшения неблагоприятного денежного эффекта выпуска долговых обязательств, особенно краткосрочных долговых обязательств. Годовой закон о бюджете дает ранний прогноз того, какой объем дополнительного государственного долга можно ожидать на рынке в предстоящем году, но, как правило, ему не хватает конкретики в отношении сроков и фактических сроков погашения, которые будут выпущены. Финансовая деятельность правительства изменит банковские резервы, процентные ставки и ликвидность других ценных бумаг. Центральному банку необходимо будет поддерживать эффективную связь и координацию с правительством на протяжении всего бюджетного цикла.

Выпуск государственных ценных бумаг в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан №1016 «О мерах по организации выпуска государственных казначейских обязательств и облигаций Республики Узбекистан» по поручению Министерства финансов Республики Узбекистан Республики Узбекистан и за счет Центрального банка Республики Узбекистан (фискального агента) будут размещаться и погашаться через торговую площадку АО «Республиканской валютной биржи Узбекистана». Государственные ценные бумаги (кроме облигаций Центрального банка)

могут размещаться между резидентами и нерезидентами Республики Узбекистан. Годовые объемы государственных ценных бумаг, размещаемых среди нерезидентов, определяются Министерством финансов по согласованию с Центральным банком.

Государственные ценные бумаги выпускаются в виде краткосрочных (до одного года) государственных облигаций Республики Узбекистан, а также среднесрочных (от одного до пяти лет) и долгосрочных (до пяти лет), выпущенных в форме государственных облигаций Республики Узбекистан) и могут быть размещены между юридическими и физическими лицами, являющимися резидентами и нерезидентами Республики Узбекистан.

Центральный банк при выполнении функции фискального агента имеет следующие права:

- a) Размещение и обращение государственных ценных бумаг, порядок обеспечения прав на государственные ценные бумаги и правильность учета, контроль за осуществлением сделок РЕПО, а также требования к торговой системе обозначения валютной биржи Республики Узбекистан;
- b) Установление требований к дилерам по сделкам с государственными ценными бумагами и заключение договоров на выполнение дилерских функций;
- c) Проведение аукциона на основании приказа Минфина о первичном размещении государственных ценных бумаг, а также установление требований к правилам его размещения;
- d) Осуществление дополнительного первичного размещения в обращении на основании приказа Минфина;
- e) По приказу Министерства финансов выпуск государственных ценных бумаг и выплата процентов за счет средств республиканского бюджета Республики Узбекистан;
- f) Приостановление деятельности любых дилеров по государственным ценным бумагам в случае нарушения положений настоящего Положения и правил биржевой торговли Валютной биржи Республики Узбекистан;
- g) Проведение операций на вторичном рынке.

Полный набор инструментов денежно-кредитной политики может быть задействован только при наличии активного, ликвидного и глубокого вторичного рынка. Активный вторичный рынок, в свою очередь, зависит от многих факторов, включая хорошо развитый первичный рынок, диверсифицированную базу инвесторов и современную рыночную инфраструктуру. Кроме того, важно придерживаться процентных ставок, определяемых рынком. Однако во многих развивающихся странах обычной практикой является строгое ограничение определения цен на рынках государственных ценных бумаг путем создания барьеров для входа (например, для иностранцев), введения обязательных инвестиционных требований к отечественным финансовым учреждениям или отклонения заявок, которые отклоняются от заранее определенного диапазона процентных ставок.

Следует отметить, что с 5 октября 2022 года на данном рынке было запущено мобильное приложение «UZCE mobile GB», разработанное Валютной биржей Республики Узбекистан, и посредством этого программного обеспечения появилась возможность дистанционно проводить операции с государственными ценными бумагами. Помимо проведения

дистанционных торгов, пользователи приложения получили возможность знакомиться с различной информацией, в том числе с новостями рынка государственных ценных бумаг, а также дополнительно активизировать и совершенствовать торговые процессы на рынке государственных ценных бумаг.

1 ноября 2022 года впервые на торгах Валютной биржи Республики Узбекистан Европейский банк реконструкции и развития в качестве иностранного инвестора заключил договоры о покупке государственных ценных бумаг через АО «АСАКА БАНК». В ходе II международного экономического форума, состоявшегося в г. Самарканде 3-4 ноября 2022 года, между Министерством финансов Республики Узбекистан, Центральным банком и 9 коммерческими банками были подписаны соглашения об исполнении обязанностей первичного дилера на рынке государственных ценных бумаг на 29 ноября 2022 года, Валютная биржа Республики Узбекистан. На площадке проведен первый аукцион по размещению государственных ценных бумаг среди первичных дилеров.

Рисунок 2. В 2022 году в течение периода обращения размещение государственных ценных бумаг.¹

На аукционе размещены государственные ценные бумаги на сумму 149,7 млрд. сум со сроком обращения 5 лет. был размещен в сумме сумов, а средневзвешенная доходность составила 18,08% годовых. В целом за отчетный период на рынке государственных ценных бумаг было размещено ценных бумаг на сумму 87,29 трлн сумов, что в 3,5 раза больше показателя 2021 года (24,85 трлн сумов).

Количество государственных ценных бумаг, размещенных на аукционе, составило 560 000 штук. Кроме того, 20 декабря 2022 года впервые на торговой площадке Валютной

¹ Источник. Подготовлено автором на основе информации Валютной биржи Республики Узбекистан.

биржи Республики Узбекистан Министерство финансов разместило государственные ценные бумаги для целевого финансирования развития инфраструктуры.

Таблица 1. В 2022 году объем государственных ценных бумаг, размещенных Министерством финансов за период обращения.

В 2022 году объем государственных ценных бумаг, размещенных Министерством финансов за период обращения		
Тираж период	Продажи объем, млрд. сумы	Акции в процент
вверх до 1 года	8 572,85	68,18%
2 года	2 018,72	16,06%
3 года	768,05	6,11%
5 лет	907,4	7,22%
10 лет	306,71	2,44%
Общий	12 573,73	100,00%

Источник. Подготовлено автором на основе информации Валютной биржи Республики Узбекистан.

Как видно из данных данной Таблицы 1, в течение 2022 года проведен 81 аукцион Минфина по размещению государственных ценных бумаг, а общий объем размещенных на них государственных ценных бумаг составил 12,57 трлн. сум. К концу 2022 года более 68% государственных ценных бумаг, размещенных Минфином, приходилось на краткосрочные казначейские обязательства со сроком погашения до одного года.

Рисунок 2. Сравнительная динамика объема размещения государственных ценных бумаг на первичных аукционах в 2021-2022 гг.²

На этом рисунке мы видим, что в январе 2022 года объем размещения государственных ценных бумаг составил 7 трлн сумов, а это значение в 14 раз больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Также в июле 2022 года по сравнению со всем периодом был размещен наибольший объем государственных ценных бумаг, который составил 11,7 трлн. сумов. Из этого рисунка можно сделать вывод, что спрос на государственные ценные бумаги увеличивается из года в год, что, в свою очередь, приводит к дальнейшему развитию рынка государственных ценных бумаг.

Таблица 2. В 2021-2022 гг. объем государственных ценных бумаг, находящихся в обращении, учитываемых в депозитарии Валютной биржи Республики Узбекистан.

В 2021-2022 годах объем государственных ценных бумаг в обращении учитывался в депозитарии Валютной биржи Республики Узбекистан			
			<i>миллиард сумы</i>
Тираж период	Как из 31 декабря 2021 г.	Как из Декабрь 31, 2021	Изменения в процент
вверх до 3 месяцев	5 500,00	14 700,00	167,27%

² Источник. Подготовлено автором на основе информации Валютной биржи Республики Узбекистан.

от 3 до 6 месяцев	8 121,00	4 303,38	-47,01%
6 месяцев до 1 года	1 579,66	3 592,30	127,41%
от 1 до 5 лет	1 640,79	4 832,22	194,51%
от 5 до 10 лет	-	310,00	-
Общий	16 841,45	27 737,90	64,70%

Источник. Подготовлено автором на основе информации Валютной биржи Республики Узбекистан.

Как видно из данных данной Таблицы 2, по состоянию на 31 декабря 2022 года объем государственных ценных бумаг, хранящихся по номинальной стоимости в регистрах счетов Валютного депозитария Республики Узбекистан, увеличился почти на 64,70% по сравнению с годом ранее и составляет 27 737,90 млрд.сум. Также в разрезе торгового периода увеличилась доля ценных бумаг со сроком погашения до одного года. Тем не менее, в 2022 году также наблюдался рост доли средне- и долгосрочных ценных бумаг в обращении.

ВЫВОДЫ.

Страна со слишком концентрированным профилем долга может оказаться во власти сильного рыночного давления, когда долг должен быть продлен. Благодаря своим связям с местными рынками центральный банк может предоставить информацию о способности местного рынка обслуживать заемные средства. Центральный банк может измерить способность местного рынка поглощать долговые обязательства с различными сроками погашения. Если центральный банк может оценить объем и ежемесячный поток инвестируемых средств, он может оценить, насколько потенциальное приобретение суверенного долга инвесторами типа «покупай и держи», такими как пенсионные фонды или страховые компании, повлияет на аукционы долговых обязательств.

Какие варианты есть у центрального банка, если, несмотря на координацию, действия правительства по выпуску долговых обязательств противоречат действиям денежно-кредитной политики? Сроки и объемы выпуска государственных ценных бумаг не всегда совпадают с потребностями политики центрального банка на открытом рынке. Правительству может потребоваться выпуск ценных бумаг, когда на рынке уже не хватает ликвидности. Затем центральный банк должен выбрать, в какой степени он будет предоставлять дополнительную ликвидность рынку для удовлетворения потребностей правительства. Как минимум, координация требует, чтобы эмитент информировал центральный банк о своих намерениях до принятия мер. Центральный банк должен информировать эмитента о целесообразности корректировки сроков и суммы заимствования для лучшего соответствия рыночным условиям.

Хотя рыночные силы сыграли свою роль в расширении банковских систем в развивающихся странах, необходимо реформировать правовую и институциональную среду, чтобы они могли лучше выполнять свои функции. Правовая и нормативная среда играет ключевую роль в бесперебойной работе финансового сектора, а также в эффективном управлении и интеграции потоков капитала и внутренних сбережений. Стоимость требований финансовых учреждений к заемщикам зависит от определенности

законных прав в сочетании с предсказуемостью и скоростью их справедливого и беспристрастного исполнения. Правовые и нормативные рамки, которые наделяют регулятора полномочиями и регулируют поведение участников рынка, являются краеугольным камнем упорядоченной работы и развития финансового сектора. Система, которая обеспечит соблюдение правил и защиту инвесторов и заемщиков, будет иметь большое значение для улучшения доступа к финансам в странах.

REFERENCES

1. *Хайме Каруана*. «Роль центральных банков в макроэкономической и финансовой стабильности». Документы BIS № 76.
2. Банк международных расчетов: «Управление центральным банком и финансовая стабильность», отчет Исследовательской группы под председательством управляющего *Стефана Ингвеса*.
3. *Михальек, Д.* «Последствия увеличения потоков капитала для финансовой стабильности стран с формирующимся рынком», BIS Papers, № 44, январь, [www.bis. или rg/publ/bppdf/bispar44b.pdf](http://www.bis.org/publ/bppdf/bispar44b.pdf).
4. *Тернер, П.* «Центральные банки, ликвидность и банковский кризис», в С. Гриффит-Джонс, Дж. Окампо и Дж. Стиглиц, *Время видимой руки*, Оксфорд.
5. *Филардо, А., М.С. Моханти и Р. Морено* «Центральный банк и управление государственным долгом: вопросы денежно-кредитной политики», BIS Papers, № 67, октябрь, стр. 51–71, [www.bis. или rg/publ/bppdf/bispar67.htm](http://www.bis.org/publ/bppdf/bispar67.htm).
6. <https://uzrvb.uz/> – официальный сайт Валютной биржи Республики Узбекистан.
7. <https://lex.uz/> – национальная база данных законодательства Республики Узбекистан.